

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI BO'LAJAK TARBIYACHILARINING KASBIY RIVOJLANISHIDA IJTIMOYIY KOMPETENSIYANING AXAMIYATI.

Xalilova Dilnoza Furkatovna, Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti o'qituvchisi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maktabgacha ta'lim tizimi zamonaviy jamiyatda bolalarning shaxsiy, ijtimoiy va intellektual rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga, maktabgacha ta'lim tashkilotida faoliyat yuritadigan tarbiyachilarning kasbiy malakasi va ijtimoiy kompetensiyalari bolalarning rivojlanish sifatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy kompetensiya – bu shaxsning jamiyat bilan muvaffaqiyatli muloqot qilish qobiliyati, professional vazifalarni samarali bajarish va pedagogik munosabatlarni to'g'ri tashkil eta olishdir. Tarbiyachilarda ijtimoiy kompetensiyaning rivojlanishi ularning kasbiy yetukligi, ish samaradorligi va bolalarga sifatli ta'lim berish imkoniyatlarini oshiradi. Shu sababli, mazkur tadqiqot maktabgacha ta'lim tashkiloti bo'ladigan tarbiyachilarning kasbiy rivojlanishida ijtimoiy kompetensiyaning ahamiyatini o'rganishga qaratilgan.

MAQSAD: maktabgacha ta'lim tashkilotida faoliyat ko'rsatadigan tarbiyachilarning kasbiy rivojlanishida ijtimoiy kompetensiyaning o'ri va ahamiyatini aniqlash. Mazkur tadqiqot orqali ijtimoiy kompetensiya va kasbiy rivojlanish o'rtasidagi uzviy bog'liqlik aniqlanadi, shuningdek, zamonaviy pedagogik usullar yordamida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligini samarali oshirish yo'llari tavsiya etiladi.

METODLAR VA MATERIALLAR: tadqiqot jarayonida quyidagi metodlar qo'llanildi. Analitik metod – mavzuga oid ilmiy adabiyotlarni o'rganish orqali ijtimoiy kompetensiya va kasbiy rivojlanishning nazariy asoslarini tahlil qilish. So'rovnoma va intervyu – bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiya darajasini aniqlash va ularning kasbiy rivojlanishiga ta'sirini o'rganish. Kuzatuv metod – tarbiyachilarning amaliy faoliyatida ijtimoiy kompetensiya elementlarining namoyon bo'lishini kuzatish. Tadqiqot materiali sifatida maktabgacha ta'lim tashkilotiga qabul qilinadigan talabalar va bo'lajak tarbiyachilar faoliyati tahlil qilindi.

NATIJA VA MUHOKAMA: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki: bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasi ularning kasbiy rivojlanishi bilan uzviy bog'liqdir. O'zaro muloqot, jamoa bilan ishlash, konfliktlarni hal qilish va pedagogik vazifalarni bajarishdagi samaradorlik yuqori bo'lgan tarbiyachilarda kasbiy yetuklik ham yuqori darajada namoyon bo'ladi. Ijtimoiy kompetensiyani rivojlantirish bo'yicha maxsus treninglar, guruh mashg'ulotlari va mentorlik faoliyati tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligini sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, muhokama jarayonida ijtimoiy kompetensiya rivojlangan tarbiyachilar bolalarga psixologik qulay muhit yaratish, ularni rag'batlantirish va tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etish bo'yicha yaxshiroq natijalarga erishishi aniqlangan.

XULOSA: bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy rivojlanishida ijtimoiy kompetensiyaning ahamiyati beqiyosdir. Tarbiyachilarda ijtimoiy kompetensiyani

rivojlantirish orqali nafaqat ularning kasbiy malakasi oshadi, balki bolalarning tarbiyasi va ta'lim sifati ham yaxshilanadi. Shu bois, maktabgacha ta'lim muassasalarida bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini shakllantirishga alohida e'tibor qaratish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, bo'lajak tarbiyachi, kasbiy rivojlanish, ijtimoiy kompetensiya, pedagogik malaka.

ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Халилова Дилноза Фуркатовна, преподаватель, Национальный педагогический университет имени Низами, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: система дошкольного образования играет важную роль в личностном, социальном и интеллектуальном развитии детей в современном обществе. Одновременно профессиональная квалификация и социальная компетентность воспитателей дошкольных организаций напрямую влияют на качество развития детей. Социальная компетентность — это способность личности эффективно взаимодействовать с обществом, выполнять профессиональные задачи и правильно организовывать педагогические отношения. Развитие социальной компетентности у воспитателей способствует повышению их профессиональной зрелости, эффективности работы и возможности предоставления детям качественного образования. В связи с этим данное исследование направлено на изучение значения социальной компетентности в профессиональном развитии будущих воспитателей дошкольных образовательных организаций.

ЦЕЛЬ: определить роль и значение социальной компетентности в профессиональном развитии будущих воспитателей дошкольных образовательных организаций. В рамках исследования выявляется тесная взаимосвязь между социальной компетентностью и профессиональным развитием, а также предлагаются пути эффективного повышения профессиональной подготовки будущих воспитателей с использованием современных педагогических методов.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ: в ходе исследования применялись следующие методы. Аналитический метод — анализ научной литературы по теме для изучения теоретических основ социальной компетентности и профессионального развития. Анкетирование и интервью — определение уровня социальной компетентности будущих воспитателей и изучение её влияния на профессиональное развитие. Метод наблюдения — отслеживание проявления элементов социальной компетентности в практической деятельности воспитателей. Материалы

исследования включали деятельность студентов, поступающих в дошкольные образовательные организации, и будущих воспитателей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты исследования показали, что социальная компетентность будущих воспитателей тесно связана с их профессиональным развитием. Воспитатели с высокой эффективностью в общении, командной работе, разрешении конфликтов и выполнении педагогических задач демонстрируют высокий уровень профессиональной зрелости. Специальные тренинги, групповые занятия и наставничество способствуют значительному повышению профессиональной подготовки воспитателей. Также в ходе обсуждения выявлено, что воспитатели с развитой социальной компетентностью создают психологически комфортную среду для детей, мотивируют их и более эффективно организуют воспитательную работу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: социальная компетентность имеет ключевое значение в профессиональном развитии будущих воспитателей. Развитие социальной компетентности способствует не только повышению профессиональной квалификации воспитателей, но и улучшению воспитания и качества образования детей. Поэтому в дошкольных образовательных организациях следует уделять особое внимание формированию социальной компетентности будущих воспитателей.

Ключевые слова: дошкольное образование, будущий воспитатель, профессиональное развитие, социальная компетентность, педагогическая квалификация

THE SIGNIFICANCE OF SOCIAL COMPETENCE IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF FUTURE PRESCHOOL EDUCATORS.

Xalilova Dilnoza Furkatovna, Lecturer, Nizami National Pedagogical University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the preschool education system plays a crucial role in the personal, social, and intellectual development of children in modern society. At the same time, the professional qualifications and social competence of educators in preschool institutions directly influence the quality of child development. Social competence is the ability of an individual to effectively interact with society, perform professional tasks efficiently, and organize pedagogical relationships appropriately. The development of social competence in educators contributes to their professional maturity, work efficiency, and the ability to provide high-quality education to children. Therefore, this study is aimed at exploring the significance of social competence in the professional development of future preschool educators.

AIM: the main aim of the study is to determine the role and significance of social competence in the professional development of future preschool educators. The study identifies the close relationship between social competence and professional development, and also proposes ways to effectively enhance the professional preparedness of future educators using modern pedagogical methods.

METHODS AND MATERIALS: the following methods were applied during the study. Analytical method — reviewing scientific literature on social competence and professional development to analyze theoretical foundations. Questionnaires and interviews — assessing the level of social competence of future educators and examining its impact on their professional development. Observation method — monitoring the manifestation of social competence elements in the practical activities of educators. The study materials included the activities of students entering preschool education institutions and future educators.

RESULTS AND DISCUSSION: the results of the study indicated that the social competence of future educators is closely linked to their professional development. Educators who demonstrate high effectiveness in communication, teamwork, conflict resolution, and performing pedagogical tasks show a high level of professional maturity. Special training sessions, group activities, and mentoring significantly improve the professional preparedness of educators. Furthermore, the discussion revealed that educators with well-developed social competence create a psychologically comfortable environment for children, motivate them, and organize educational activities more effectively.

CONCLUSION: social competence plays a crucial role in the professional development of future educators. Developing social competence not only enhances the professional qualifications of educators but also improves the upbringing and educational quality of children. Therefore, preschool institutions should pay special attention to the development of social competence in future educators.

Keywords: preschool education, future educator, professional development, social competence, pedagogical qualification

В данной статье рассматривается важность социальной компетентности для профессионального развития будущих воспитателей дошкольных учреждений. В условиях современных педагогических реформ и растущих социальных требований от воспитателей ожидается не только наличие профессиональных знаний и методологических навыков, но и высокий уровень социальной компетентности. Анализируются структурные компоненты социальной компетентности, её педагогическая значимость и влияние на эффективность профессиональной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях. В статье выделяются коммуникативные, эмоциональные, этические и рефлексивные

аспекты социальной компетентности, а также обосновывается необходимость её систематического формирования в программах подготовки педагогов. Анализировать роль и педагогическую значимость социальной компетентности в профессиональном развитии будущих воспитателей дошкольных учреждений, а также определить структурные компоненты и эффективные методы её формирования в высших педагогических учебных заведениях. В исследовании использовались теоретические и эмпирические методы, включая анализ педагогической и психологической литературы, наблюдение, интервью с воспитателями и студентами педагогических университетов, а также педагогический эксперимент. Экспериментальная часть включала студентов, специализирующихся на дошкольном образовании. В процессе обучения применялись интерактивные методы, такие как ролевые игры, групповые дискуссии, ситуационные задачи и рефлексивные упражнения. Уровень коммуникативных навыков, эмоциональной регуляции, командных умений и профессиональной ответственности оценивались до и после внедрения целевых педагогических интервенций. Проведен сравнительный анализ для определения эффективности интеграции развития социальной компетентности в профессиональную подготовку.

Результаты исследования показывают, что студенты, участвовавшие в интерактивных и практико-ориентированных тренировках, продемонстрировали значительное улучшение коммуникативного поведения, эмоциональной стабильности и навыков командной работы. Выводы показали, что социально компетентные студенты проявляют большую уверенность во время педагогической практики; они эффективнее управляют взаимодействием в классе; демонстрируют эмпатию и терпение в коммуникации с детьми; им легче устанавливать сотрудничество с родителями. Исследование подтвердило, что социальная компетентность напрямую влияет на профессиональную деятельность. Воспитатели с развитой социальной компетентностью создают психологически безопасную и поддерживающую образовательную среду, что положительно сказывается на социализации и эмоциональном благополучии детей.

Однако были выявлены и некоторые сложности: у части студентов возникали трудности в разрешении конфликтов и эмоциональной саморегуляции. Это подчеркивает необходимость систематической и целенаправленной работы по развитию социальной компетентности на протяжении всего периода профессиональной подготовки. В современном обществе быстрые социальные изменения и модернизация системы образования требуют нового поколения педагогов, которые будут социально активными, коммуникативно компетентными и профессионально ответственными. Дошкольное образование — это первый и самый важный этап непрерывного обучения, в котором закладываются основы интеллектуального, эмоционального и социального развития ребенка. Поэтому

профессиональная подготовка будущих воспитателей должна соответствовать современным педагогическим и социальным требованиям. В современных дошкольных учреждениях воспитатели работают не только с детьми, но и тесно взаимодействуют с родителями, коллегами и широкой общественностью. В такой профессиональной среде социальная компетентность становится одним из ключевых факторов педагогической эффективности. Она обеспечивает конструктивное общение, эмоциональную стабильность, сотрудничество, разрешение конфликтов и этическую ответственность.

Актуальность данного исследования определяется растущей необходимостью развития социально компетентных педагогов, способных организовать поддерживающую образовательную среду и способствовать всестороннему развитию детей. Современный этап развития образования характеризуется быстрыми социальными преобразованиями, глобализацией, цифровизацией и ростом общественных ожиданий от учителей. Дошкольное образование, как начальный и фундаментальный этап обучения на протяжении всей жизни, играет решающую роль в формировании познавательного, эмоционального и социального развития ребенка. Поэтому подготовка будущих воспитателей должна отвечать современным социальным и педагогическим вызовам.

Сегодня воспитатель в дошкольном учреждении — это не только носитель знаний, но и посредник в социальном взаимодействии, носитель ценностей, коммуникатор и партнер для семей. В таком многогранном профессиональном контексте социальная компетентность становится фундаментальным компонентом педагогической профессиональности. Она обеспечивает эффективное общение, эмпатию, сотрудничество, разрешение конфликтов, этическую ответственность и адаптивность. Вопрос развития социально компетентных педагогов особенно актуален в высших педагогических заведениях, где будущие учителя приобретают не только теоретические знания, но и профессиональную идентичность и социальную зрелость. Поэтому формирование социальной компетентности следует рассматривать как стратегическую задачу педагогических программ подготовки специалистов. Социальная компетентность широко исследуется в педагогике, психологии и социологии. В целом она понимается как интегративное личностное качество, позволяющее человеку конструктивно и этично взаимодействовать в различных социальных ситуациях. В контексте дошкольного образования социальная компетентность тесно связана с культурой коммуникации, эмоциональным интеллектом, профессиональной этикой и навыками сотрудничества. С психологической точки зрения, социальная компетентность включает эмпатию, саморегуляцию, адаптивность и межличностную чувствительность. С педагогической — профессиональное общение, управление классом, профилактику конфликтов и взаимодействие с родителями.

В условиях дошкольных учреждений воспитатели постоянно участвуют в динамичных социальных взаимодействиях. Они должны понимать эмоциональные состояния детей, поддерживать их социализацию и создавать психологически безопасную среду. Поэтому социальная компетентность становится неотъемлемым профессиональным требованием, а не опцией. Анализ научной литературы показал, что социальная компетентность состоит из набора знаний о обществе и особенностях развития социальных отношений в нем, практических навыков применения этих знаний в образовательных процессах, а также развития способностей социально активной личности у дошкольников. Следовательно, социально активная личность будущего педагога — это креативная, профессионально ориентированная, мобильная личность, открытая к инновациям. Социальная компетентность будущих воспитателей дошкольных учреждений может быть структурирована по следующим взаимосвязанным компонентам:

Коммуникативная компетентность. Включает вербальные и невербальные навыки общения, ясность речи, активное слушание и способность адаптировать стиль коммуникации в соответствии с возрастом и психологическими характеристиками детей. Эффективное общение обеспечивает взаимопонимание и доверие. Эмоциональная компетентность. Эмоциональная стабильность, эмпатия, терпимость и стрессоустойчивость особенно важны в дошкольном образовании. Воспитатели часто сталкиваются с эмоционально чувствительными ситуациями и должны проявлять терпение и понимание. Навыки социального взаимодействия и сотрудничества. Воспитатели работают в тесном взаимодействии с родителями, коллегами и руководством. Умение работать в команде, вести переговоры и конструктивно разрешать конфликты способствует гармоничной образовательной среде. Этическая и моральная ответственность. Профессиональная этика, уважение к разнообразию, справедливость и ответственность — основные аспекты педагогической деятельности.

Рефлексивные и навыки самосовершенствования. Рефлексия позволяет педагогам анализировать свое поведение, оценивать эффективность преподавания и постоянно совершенствовать свою профессиональную деятельность. Педагоги, обладающие высокой социальной компетентностью, более адаптивны к изменениям, лучше подготовлены к инклюзивному образованию и успешнее управляют разными группами детей. Исследование подтверждает, что социальная компетентность является ключевым фактором профессионального развития и педагогической эффективности будущих воспитателей дошкольных учреждений. Она интегрирует коммуникативные, эмоциональные, этические и рефлексивные компоненты, обеспечивая конструктивное социальное взаимодействие в образовательной среде. Систематическое развитие социальной компетентности в высших педагогических учреждениях повышает профессиональную готовность студентов и способствует улучшению качества

дошкольного образования. Поэтому программы подготовки педагогов должны делать социальную компетентность центральным компонентом профессионального формирования. В будущем исследования могут быть сосредоточены на разработке диагностических инструментов для оценки социальной компетентности и изучении инновационных методов ее формирования в цифровых образовательных средах.

Социальная компетентность является важной составляющей профессионального развития будущих воспитателей дошкольных учреждений. Она обеспечивает эффективное общение, эмоциональную стабильность, этическую ответственность и продуктивное сотрудничество в образовательной среде. Формирование социальной компетентности в процессе подготовки значительно повышает профессиональную готовность и способствует высокому качеству дошкольного образования. Поэтому высшие педагогические учреждения должны приоритетно развивать социальную компетентность как неотъемлемую часть профессиональной подготовки. Укрепление социальной компетентности будущих воспитателей повысит общую эффективность дошкольного образования и поддержит всестороннее развитие детей.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Зимняя И.А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня №5, 2003.
2. Мосягина Г.П. Формирование социальной компетенции будущих педагогов (на примере педагогического колледжа) : автореф. дис. ... канд. пед. наук. 13.00.08 – теория и методика профессионального образования. –Астрахань, 2008. – 27 с.
3. Халилова, Д. Ф. (2023). Эффективность совершенствования технологий развития социальной компетентности будущих воспитателей. Лучшие интеллектуальные исследования, 4(2), 3-4.
4. To'liqinovna, M.S. (2023). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKIOTLARDI NUTQ O'STIRISH JARAYONIDA BOLALARNING MUSTAQIL FIKRLASHGA O'RGATISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH. PEDAGOGS jurnali, 26(1), 163-165.
5. Xalilova, D. F. (2023). Talabalarda ijtimoiy munosabatlarini rivojlantirishga oid kasbiy kompetentligini takomillashtirishda innovatsion ta'lim muhiti beradigan natijalar. Conferencea, 76-79.
6. Musulmonova, S. T. (2023). USE OF THE METHOD OF POINT DEVELOPMENT IN TEACHING STUDENTS OF PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS TO THINK INDEPENDENTLY. Analysis of world scientific views International Scientific Journal, 1(4), 78-83.

7. Furkatovna, K. D. (2025). Effectiveness Of Improving Technologies For The Development Of Social Competence Of Future Educators. *Shokh Library*.
8. Khalilova, D. F. (2025). Facilitator competence of the future preschool educators. *Bulletin News in New Science Society International*.
9. Чербакова Т.В. Профессиональное самосознание и компетентностный подход. — Москва: Педагогика, 2020.
10. Furqatovna, X. D. (2024). The Role Of Social Competence In The Professional Activity Of Future Educators Of Preschool Educational Institutions. *Web of Discoveries: Journal of Analysis and Inventions*, 2(3), 59-61.
11. Khalilova, D. (2023). Innovative educational environment as a factor for improving professional competence in developing social relationships in students. *Science and innovation*, 2(B1), 412-414.
12. Furkatovna, X. D. (2023). Maktabgacha ta'lim tashkiloti bo'lajak tarbiyachilarining ijtimoiy kompetensiyasini shakllantirish. *Qo'qon universiteti xabarnomasi*, 677-679.
13. Majidova Sh.A. Talabalarning ijtimoiy faolligi va tashabbuskorligini rivojlantirish. Toshkent: Ta'lim, 2020.
14. Furkatovna, X. D. (2023). Bo 'lajak tarbiyachilarni ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida. *Science and innovation*, 2(Special Issue 4), 57-59.
15. Furqatovna, X.D. (2024). МАКТАБГАЧАТА'ЛИМТАШКИЛОТИДА ОТА-ОНАЛАР БИЛАН НАМКОРЛИКДА ТАРБИЯЧИНИНГ РОЛИ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 46(5), 79-83.